

A felhasználói közösség fontossága

A *RethinkAction* projekt eltökélt abban hogy, kooperatív tervezési elvek alapján, folyamatosan bővíti kapcsolati hálóját, és arra ösztönzi a civileket (társadalmi-), a döntéshozókat (politikai-) és az érdekelt feleket (gazdasági résztvevők), hogy aktív szereplőkké és együttműködőké váljanak. A felhasználói közösség létfontosságú a projekt sikeréhez, mivel az elkötelezettség és a részvétel alapvetően meghatározza a platform eredményességét.

Mire számíthatnak a felhasználók a *RethinkAction* projektől?

- Egy lokális-, európai-, és globális szinten katalogizált, a Földhasználat-alapú Alkalmazkodási és Kezelési Megoldások (LAMS) csomag.
- Nagy felbontású éghajlati adatok és földhasználati térképek, amelyek az éghajlatváltozás hatásait és kockázatait szemléltetik az egyes esettanulmányokban.
- Egy több szinten átívelő értékelési és vizsgálati rendszer, amely modellezni képes:
 - 1) különböző léptékekben konzisztens jövőbeli forgatókönyveket.
 - 2) lokális rendszerdinamikai modelleket, a gyakorlati megoldások integrált értékeléséhez.
 - 3) a megoldásokat európai- és globális szinteken (WILIAM).

Ha felkeltettük az érdeklődését:

Ha az Ön régiója éghajlati kihívásokkal néz szembe, és érdeklik a kidolgozott földhasználaton alapuló alkalmazkodási és kezelési módszerek, megoldások, akkor lépjen velünk kapcsolatba és jelenkezzen a felhasználói közösségünkbe!

A regisztrációval nem csak meghívást kap a projekthez kapcsolódó eseményekre és lehetőségekre, hanem hozzáférést is ahhoz a globális hálózathoz, amely a helyi és globális kihívások kezelését célzó platform fejlesztésén dolgozik.

Segítsen, hogy a földhasználat és az éghajlatváltozással kapcsolatos információk egyszerűbben elérhetőek legyenek az emberek számára. Csatlakozzon!

- Segítsen kialakítani a *RethinkAction* további fejlesztésének lehetséges irányait.
- Bővítse és tegye nemzetközivé kapcsolati rendszerét, szakmai hálózatát.
- Kapjon exkluzív meghívást a project-konzorcium által szervezett szakmai értekezletekre, képzésekre és konferenciákra.

Szeretnél többet megtudni a *RethinkAction* projektről?

Látogasd meg weboldalunkat: www.rethinkaction.eu

És kövess minket a közösségi médiában: [@rethinkaction](https://www.instagram.com/rethinkaction)

Regisztráljon itt:

Vagy látogasson el hozzánk:

www.rethinkaction.eu/#engage

Egy platform ami a helyi szintű, földhasználatához kapcsolódó döntéshozatalt segíti.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Miről szól?

A **RethinkAction** egy, a Horizon 2020 program keretében az EU által finanszírozott projekt (GA No 101037104). A projektben kilenc országból tizenhárom partner vesz részt, akik különböző szakterületeket egyesítenek, mint például a társadalomtudományok, a politikatudomány, a földhasználatához kapcsolódó szakpolitika, a környezettudományok, a légköri tudományok, az információ- és kommunikáció-technológiai modellek, az integrált modellezés, a földtudományi megfigyelő rendszerek, a klimatológia és a kommunikáció területén.

Célok

A **RethinkAction** projekt fő célja, hogy a lakosságot, az érdekelt feleket és a döntéshozókat megismertesse és bevonja a földhasználaton alapuló rendszerszintű átalakulásba, és aktívan támogassa az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az éghajlatváltozás mérséklését. A projekt gerincét hat reprezentatív európai esettanulmány alkotja. Annak érdekében, hogy megállapításainkat uniós és globális szintre is kiterjeszthessük, az esettanulmányokat úgy választottuk ki, hogy a világszerte előforduló éghajlati övezetek sokféleségét reprezentálják. Végfelhasználói közösségünkkel együtt egy integrált platformot hozunk létre, amely lehetővé teszi a lakosság, a gazdaságilag érdekelt felek és a döntéshozók számára, hogy elemezzék az éghajlatváltozást, és beépítsék az éghajlatvédelmi intézkedéseket a földhasználati szakpolitikákba, amelyek az elkövetkező évtizedekben befolyásolni fogják az életünket.

Miért a földhasználat?

A föld biztosítja az emberi megélhetés és jólét alapját, többek között az élelmiszer, az édesvíz és számos más ökoszisztéma-szolgáltatás, valamint a biológiai sokféleség szolgáltatója és alapja. A föld, a talaj az üvegházhatású gázok forrása és nyelője is egyben, és kulcsszerepet játszik a földfelszín és a légkör közötti energia-, víz- és aeroszolcserében. A szárazföldi ökoszisztémák és a biológiai sokféleség különböző mértékben érzékenyek a folyamatban lévő éghajlatváltozásra, valamint az időjárási és éghajlati szélsőségekre. A fenntartható földgazdálkodás hozzájárulhat a többféle stresszor - köztük az éghajlatváltozás - ökoszisztémákra és társadalmakra gyakorolt negatív hatásainak csökkentéséhez.

Forrás: IPCC – Klímaváltozás és Talaj, 2019

(IPCC Special Report on Climate Change and Land, 2019)

Mikben segíthet az Integrált Értékelési Platform?

A felhasználóbarát Integrált Értékelési Platform (IAP) értékes és használható információkat nyújt az éghajlatváltozásról, és megismerteti a felhasználót a Földhasználat-alapú Alkalmazkodási és Kezelési Megoldásokkal (LAMS). Ezenkívül lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hat reprezentatív esettanulmány alapján helyi, európai és globális léptékben is hozzáférjenek a LAMS-okhoz. E megközelítés keretében a **RethinkAction** célja, hogy szaktudást és alapot teremtsen a politikai és társadalmi változásokhoz. Azáltal, hogy a megoldásokat részvételi folyamatokon keresztül dolgozza ki, a projekt elősegíti az európai döntéshozók, érdekelt felek és a civilek aktív részvételét az éghajlat-politikai intézkedésekben.

Földhasználat-alapú Alkalmazkodási és Kezelési Megoldások (LAMS) - katalógus

A LAMS katalógus, a platform részeként, 60 olyan gyakorlati megoldást egyesít különböző ágazatokhoz kapcsolódóan, amelyek közvetlenül érintik a földhasználatot. Ezek többek között: a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, az energia szektor, a városfejlesztés, a vízgazdálkodás.

A katalógus segít a felhasználóknak abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a földhasználat olyan pozitív változtatásairól, amelyek közvetlenül hathatnak a helyi éghajlati kihívásokra, pl. Hogyan tehetik a gazdálkodók a földhasználati módszereiket alkalmazkodóbbá a régiójukban változó csapadékmintázatokhoz? Milyen megújuló energiát hasznosító technológiákat alkalmazhatnak az egyes régiókban a kibocsátások mérséklése és a helyi energiafüggetlenség elérése érdekében? Mit tehetnek a helyi lakosok az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások javítása, optimalizálása érdekében?

Helyi szintű vizsgálatok

A **RethinkAction** projekt NUTS 2 és NUTS 3 léptékű régiókra összpontosít. A kezdeti regionális probléma- elemzést követően a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a legfontosabb éghajlatváltozási változókból eredő alapvető veszélyek alapján megértsék a legfontosabb kockázatokat.

A probléma-elemzés az az alap, amely lehetővé teszi, hogy a LAMS-ek megvalósíthatóságát a LAMS Catalogue Explorer-ben, minden egyes régióra vonatkozóan, tesztelni lehet alkalmazhatóság, értelmezhetőség, és prioritások szempontjából.

Harmadik lépésként a lokális léptékű rendszerdinamikai modellek, különböző szakpolitikai forgatókönyvek alapján, modellezik a LAMS-ek potenciálisan várható hatásait az egyes ágazatokban.

Ez segítséget nyújt a felhasználóknak:

- A saját területük összefüggéseinek átfogóbb megértéséhez és a főbb éghajlati kockázatok felismeréséhez (tudatosság kialakítása).
- A LAMS-ek alkalmazhatóságának teszteléséhez és jellemzőik precízebb megértéséhez.
- A megoldások előnyeinek és lehetőségeinek pontosabb kalkulálásához: a LAMS-ek gyakorlati alkalmazásának potenciális hatásairól, a kiválasztott régióban, még a kipróbálás előtt.

Elemzés európai- és globális szinten

A lokális szinten vizsgált LAMS-ek európai- vagy globális szinten is alkalmazhatóak a kifejlesztett integrált rendszerdinamikai modell [WILIAM] segítségével.

Ez segítséget nyújt:

- A földalapú szakpolitikák hatásainak megtervezéséhez és értékeléséhez uniós és globális szinten.
- A helyi szintű fellépés és az együttműködés elősegítéséhez.
- A késői-, nem hatékony-, vagy elmulasztott cselekvés következményeinek megértéséhez.

